

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18446643>

ZAMONAVIY INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA BIZNES-JARAYONLARNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Dadaboyeva Umida Mahamadiyevna

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 1—kurs magistranti.

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda zamonaviy innovatsion iqtisodiyot sharoitida biznes-jarayonlarning raqamli transformatsiyasi masalalari yoritilgan. Tadqiqotda raqamlashtirishning korxonalar faoliyatidagi strategik ahamiyati, Big Data va prediktiv analitika texnologiyalarining biznes-jarayonlar samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Xalqaro va mahalliy kompaniyalar tajribasi asosida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, Big Data texnologiyalarini biznes-jarayonlarga moslashtirish modeli va kompaniyalarning innovatsion rivojlanishiga o'tishi bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, raqamlashtirish, biznes-jarayonlar, Big Data, prediktiv analitika, sun'iy intellekt, innovatsion rivojlanish.

Bugungi kunda global iqtisodiyotda yuz berayotgan beqarorlik, raqobatning kuchayishi va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi korxonalar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sharoitda biznes-jarayonlarning raqamli transformatsiyasi korxonalar samaradorligini oshirishning muhim innovatsion yo'nalishiga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya faqat texnologiyalarni joriy etish

bilan cheklanmay, balki boshqaruv tizimlari, biznes-modellar va qaror qabul qilish mexanizmlarini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Zamonaviy korxonalar faoliyatida Big Data, prediktiv analitika, sun'iy intellekt, ERP va CRM tizimlarining joriy etilishi strategik boshqaruvning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu raqamli vositalar noaniqlik darajasini kamaytirish, boshqaruv qarorlarining aniqligini oshirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish biznes-jarayonlarni optimallashtirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytiradi va mehnat unumdorligini oshiradi.

Raqamli transformatsiyaning dolzarbligi shundan iboratki, u korxonalarni innovatsion rivojlanishga yo'naltiradi va ularning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan foydalanish kompaniyalarga barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, ESG tamoyillarini amalga oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilash imkonini beradi. Qisqacha qilib aytsak, biznes jarayonlarni raqamlashtirish zamonaviy innovatsion iqtisodiyot sharoitida obyektiv zarurat sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli transformatsiyaning muhim tarkibiy qismi Big Data va prediktiv analitika texnologiyalaridan samarali foydalanish hisoblanadi. Hozirgi vaqtda korxonalar faoliyatida shakllanayotgan katta hajmdagi ma'lumotlar an'anaviy tahlil usullari orqali qayta ishlash uchun murakkablik tug'diradi. Shu sababli Big Data texnologiyalari biznes-jarayonlarni boshqarishda muhim strategik vositaga aylanmoqda.

Big Data texnologiyalari marketing, moliya, logistika, ishlab chiqarish va inson resurslarini boshqarish sohalarida keng qo'llanilmoqda. Masalan, marketing va savdo jarayonlarida mijozlar xatti-harakatini tahlil qilish, talabni prognozlash va dinamik narx belgilash imkoniyati yaratiladi. Moliyaviy sohada esa kredit skoringi, firibgarlikni aniqlash va risklarni boshqarish jarayonlari sezilarli darajada takomillashadi.

Prediktiv analitika texnologiyalari asosida korxonalar kelajakdagi holatlarni oldindan bashorat qilish va strategik qarorlarni yanada asosli qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, sanoat korxonalarida uskunalarga texnik xizmat ko'rsatishni

oldindan rejalashtirish orqali ishlab chiqarish uzilishlari kamaytiriladi. Logistika sohasida esa yetkazib berish yo'nalishlarini optimallashtirish orqali xarajatlar qisqartiriladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Big Data va prediktiv analitika texnologiyalarini joriy etish kompaniyalarga daromadni oshirish, operatsion samaradorlikni yaxshilash va raqobat ustunliklarini shakllantirish imkonini beradi. Biroq ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun puxta strategiya, zamonaviy infratuzilma va malakali kadrlar zarur.

Biznes-jarayonlarning raqamli transformatsiyasi murakkab, ammo zarur bo'lgan strategik jarayon hisoblanadi. U faqat texnologik investitsiyalarni emas, balki boshqaruv yondashuvlarini, tashkiliy tuzilmani va korporativ madaniyatni tubdan o'zgartirishni talab etadi. Raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan rahbariyatning raqamlashtirishga bo'lgan strategik yondashuvi va xodimlarning raqamli kompetensiyalariga bog'liq.

Tadqiqot asosida Big Data texnologiyalarini biznes-jarayonlarga joriy etishning bosqichma-bosqich modeli ishlab chiqildi. Ushbu model maqsadlarni aniqlash, infratuzilmani baholash, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, analitika va mashinaviy o'rganishdan foydalanish hamda ularni real biznes-jarayonlarga integratsiya qilishni o'z ichiga oladi. Bunday yondashuv raqamli transformatsiya jarayonida xatolar va risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kompaniyalarga innovatsion rivojlanishga o'tish uchun strategik rejalashtirish, biznes-jarayonlarni qayta injiniring qilish, xodimlarni o'qitish va o'zgarishlarni boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli ekotizimlarni shakllantirish orqali kompaniyalar o'z faoliyatining shaffofligi va boshqaruv samaradorligini oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, biznes-jarayonlarning raqamli transformatsiyasi zamonaviy innovatsion iqtisodiyot sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning asosiy drayveri hisoblanadi. Big Data, prediktiv analitika va sun'iy intellekt texnologiyalarini kompleks joriy etish kompaniyalarga barqaror rivojlanish va uzoq muddatli strategik ustunlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Низамов С.С., Макарова О.Б. Общество, экономика и право: проблемы взаимодействия в современных условиях // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. 2023. № 2 (14). С. 71-74. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_54109717_71561562.pdf (дата обращения: 12.08.2025).

2. Портал СберБизнес Live. Что такое большие данные и как их можно использовать в бизнесе. 2024. 29 июля. [Электронный ресурс]. URL: <https://sberbusiness.live/publications/big-data-chto-eto-za-tekhnologiyakak-primenyayut-v-biznese> (дата обращения: 12.08.2025).

3. Цифровые технологии в бизнесе: практики и барьеры использования. Мониторинг цифровой трансформации бизнеса. М.: ИСИЭЗ ВШИ, 2024. Выпуск № 1. [Электронный ресурс]. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/890550370.pdf> (дата обращения: 12.08.2025).

4. Черданцев В.П., Подгородецких А.Р., Дейнека С.И. Внедрение информационных технологий в управление человеческим капиталом: предпринимательский и государственный аспекты // Международный правовой курьер. 2025. № 2. С. 124-127. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82024144> (дата обращения: 12.08.2025).

5. Черданцев В.П., Тренина М.В. Цифровизация сельского предпринимательства // Russian Journal of Management. 2024. Т. 12. № 4. С. 662-670. [Электронный ресурс]. URL: <https://rusjm.ru/en/nauka/article/92018/view> (дата обращения: 12.08.2025).